

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792.09

DOI: 10.5281/zenodo.16975892

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ XXI ВЕКА

ГАМАЛЕЙ Софья Юрьевна,

Дальневосточный юридический институт МВД России (Хабаровск, РФ);

Кандидат исторических наук, доцент; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы данного исследования обусловлена спецификой осуществляемой в Российской Федерации культурной и национальной политик, в рамках которых предусмотрено долгосрочное развитие в том числе и национального театрального искусства в отдельных субъектах России. При этом в основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов, выступая гарантом сохранения единого культурного пространства. А в условиях многонациональности Дальневосточного региона, а также имеющегося исторического опыта существования национальных театральных коллективов в годы советской власти, возрождение национальных театров в начале XXI века является естественным процессом. Однако его реализация имеет определенные сложности, на которых и останавливается автор статьи. Научная новизна исследования заключается в том, что в статье впервые предпринят анализ исторического опыта существовавших на Дальнем Востоке России национальных театральных коллективов, который можно было бы использовать в процессе возрождения национальных театров региона в настоящий момент. В результате, используя комплексный метод, который объединил источниковедческий анализ материалов различных периодических изданий, автор приходит к выводу о несомненно важной роли национального театра для театральной культуры Дальнего Востока России, на территории которого проживают представители различных национальных групп. Однако, как показал опыт работы подобных коллективов в начале XXI века, в условиях отсутствия государственной поддержки развитие любого национального театра, в силу малочисленности национальной группы или отсутствия театральных традиций, затрудняет деятельность подобного театра на постоянной основе.

Ключевые слова: национальный театр, еврейский театр, культурная политика, национальное искусство, нанайский театр «Бури», Дальний Восток России, театр «Когалет»

Для цитирования: Гамалей, С. Ю. Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 42–49. DOI: 10.5281/zenodo.16975892

Статья поступила в редакцию: 06.05.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

NATIONAL THEATERS IN THE CULTURAL SPACE OF THE RUSSIAN FAR EAST AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

Sofya Yu. GAMALEY,

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Khabarovsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: s.u.gamaley@mail.ru

Abstract. The relevance of the topic of this study is determined by the specifics of cultural and national policies implemented in the Russian Federation, which provide for the long-term development of national theatrical art in certain regions of Russia. At the same time, in the Fundamentals of state Cultural Policy, culture has been elevated to the rank of national priorities, acting as a guarantor of the preservation of a single cultural space. And given the multinational nature of the Far Eastern region, as well as the existing historical experience of national theater groups during the Soviet era, the revival of national theaters at the beginning of the 21st century is a natural process. However, its implementation has certain difficulties, which the author of the article dwells on. The scientific novelty of the research lies in the fact that the article for the first time analyzes the historical experience of the national theater groups that existed in the Russian Far East, which could be used in the process of reviving the national theaters of the region at the moment. As a result, using a comprehensive method that combines the source analysis of materials from various periodicals, the author comes to the conclusion that the national theater undoubtedly plays an important role in the theatrical culture of the Russian Far East, where representatives of various national groups live. However, as the experience of such collectives at the beginning of the 21st century has shown, in the absence of state support, the development of any national theater, due to the small size of the national group or the lack of theatrical traditions, the appearance of such a theater on a permanent basis in the Far Eastern region is possible.

Keywords: national Theatre, Jewish Theatre, cultural policy, national art, Nanai Theatre «Buri», Russian Far East, Theatre «Kogalet»

For citation: Gamaley, S. Yu. (2025). National theaters in the Cultural space of the Russian Far East at the beginning of the 21st Century. *Service plus*, 19 (3), 42–49. DOI: 10.5281/zenodo.16975892 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/06.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

Согласно Конституции РФ, культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении самобытности народов, проживающих на территории России¹. При этом, согласно ст. 44, каждый гражданин обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры². Именно поэтому государственные органы власти не оставляют область культуры без своего внимания, разрабатывая различные программы по реализации основ государственной культурной политики.

В законодательстве Российской Федерации под государственной культурной политикой подразумевается совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры³.

Однако в связи с тем, что на территории России проживают различные народы (национальности), государственные органы пытаются учитывать и их интересы, в том числе предоставляя возможности для развития их национальной культуры, сохранения национального языка, национального театра. В результате во всех субъектах Российской Федерации национальное искусство с начала XXI века получило мощный толчок в своем развитии. Художники, музыканты, режиссеры активно используют «национальные корни» в поиске новых стилей, жанров, направлений в творчестве. Следствием этих процессов стало развитие национального театрального искусства уже в XXI веке.

Следует отметить, что национальный театр – это особый вид театра, который получил свое распространение на территории СССР в связи с вхождением в ее состав различных республик, а также проживанием на территории РСФСР большого количества народов, в чьей поддержке молодое советское государство особо нуждалось. В результате советские органы власти с момента своего создания в лице народного комиссариата просвещения реализовывали многоаспектную культурную политику на протяжении всего существования СССР, в том числе и в отношении всех наций, проживающих на ее территории. Так,

в 1920–1930-е годы национальный театр появляется даже в тех регионах, где русские являлись титульной нацией.

Отметим, что основными характерными чертами национального театра является использование национального языка в постановках, особых национальных приемов, сложившихся в течение длительного времени эволюционного развития театрального искусства у конкретного народа, а также постановка спектаклей по произведениям национальных авторов [1]. Значение национального театра состоит в том, что творчество подобного коллектива способно отразить особенности национальной культуры, привлечь внимание общественности к искусству отдельного народа и, как следствие, способствует формированию толерантного отношения в обществе вне зависимости от количества проживающих в отдельном субъекте народов.

Несмотря на успешное развитие национальных коллективов в СССР, после распада Советского Союза и начавшегося кризиса духовности большинство театральных коллективов ввиду перехода на самоокупаемость самоликвидировались, особенно это коснулось национальных театров в тех субъектах РСФСР, где они не представляли культуру титульной нации. Однако в 2000-е годы российское государство вновь обратилось к глобальному решению национальных вопросов ввиду роста террористических актов, в том числе и на национальной почве. Как следствие была разработана и принята «Стратегия национальной политики РФ», а также «Стратегия культурной политики РФ», в которых вопросам развития национальных культур уделяется особое внимание. Именно в рамках реализаций задач данных стратегий национальное театральное искусство получило новые возможности для своего развития.

Основная часть

Дальний Восток России изначально являлся полиэтничным регионом. В момент его присоединения к Российской империи, в XIX веке, как указывает в своем исследовании И.В. Нам [10], на его территории проживали многочисленные коренные народы (нанайцы, нивхи, ульчи, удэгейцы и другие), обладающие своей самобытной культурой. В середине XIX века, то есть с момента заселения,

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 30.04.2025).

2 Воскресенская К. «Бури» в переводе с нанайского – боевой лук // Дальний Восток. 2016. № 1. С. 216–219.

3 Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Закон РФ от 09.10.1992. № 3612–1 // Российская газета. 1992. 17 ноября, № 248.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

на Дальний Восток стали переезжать русские, украинцы, белорусы. В условиях пограничного положения для торговли с новыми жителями в дальневосточных городах появились китайцы, корейцы, купцы иностранных европейских государств, американцы.

При этом все народы жили в определенном согласии друг с другом, перенимая друг и друга элементы культуры. Как пишет в своих исследованиях В. А. Королева, до установления советской власти на Дальнем Востоке России в китайских слободках активно работали китайские театры, существовали русские любительские театральные коллективы, с гастрольными турами приезжали украинские антрепренеры [4, с. 176]. В условиях Гражданской войны во Владивостоке в связи с миграционными процессами, подробно описанными в исследованиях Ю.В. Пикалова [11], на сценических площадках работали иностранные труппы, в том числе украинские и белорусские. Американский кинематограф, итальянская опера были яркими явлениями в культурном пространстве Владивостока в 1918–1922 годы.

Естественно, что после присоединения Дальневосточной республики к составу РСФСР в условиях сохранения сепаратизма и низкой плотности населения советские органы начинают политику по сохранению национального контингента в регионе путем предоставления корейцам гражданства, экономической помощи китайским гражданам, развитию письменности коренных народов Дальнего Востока. Данная поддержка осуществлялась в рамках реализации статей Конституции 1918 г., в которых было закреплено право наций на самоопределение [3]. Все народы получили возможность активно развивать свое национальное искусство, что в условиях существования империи было крайне затруднительно. При этом отметим, что советское государство в отношении каждого народа выработывало собственный путь его развития с учетом его экономического и культурного уровня. Поэтому политика в отношении коренных малочисленных народов Дальнего Востока или, например, в отношении китайской и корейской диаспор отличалась в силу множества факторов. Единственно, можно констатировать, что советское государство, понимая важное значение культуры и искусства в деле пропаганды социалистических взглядов, предоставляло

широкие возможности для создания национальных школ, клубов, самодеятельных творческих коллективов. А порою и сами государственные органы выступали инициатором создания отдельных национальных театральных или музыкальных трупп.

В результате в 1930-е годы на территории Дальнего Востока России работало пять национальных театров: Китайский театр рабочей молодежи, Краевой китайский театр, Краевой корейский театр, Биробиджанский государственной еврейский театр им Л. Кагановича и Краевой нанайский театр. Каждый из этих уникальных национальных театральных коллективов имел собственную историю создания, уникальный творческий путь, национальный репертуар, профессиональных артистов.

Но, как было сказано выше, развитие национальной культуры в советском государстве было подчинено задачам государственной политики, поэтому по политическим причинам все национальные театры Дальнего Востока России, несмотря на успешность их творческой деятельности, к концу 1940-х годов были закрыты. Официальной причиной, указанной в отчетах, была низкая окупаемость спектаклей и, как следствие, невыполнение финансового плана [5, с. 159]. Но, как показывают результаты исследования материалов местных периодических изданий и восторженных отзывов со стороны журналистов и зрителей на постановки всех национальных театров, низкая окупаемость спектаклей была лишь поводом к ликвидации коллективов, а не ее причиной. Поэтому в действительности: депортация корейского населения с Дальнего Востока привела к закрытию корейской труппы; рост пограничных конфликтов на советско-китайской границе – к закрытию китайских театров; изменение вектора «еврейского вопроса» – к закрытию всех еврейских театров в СССР, о которых подробно останавливается в своих научных статьях Б. Котлерман [6, 7, 8].

Но так как на Дальнем Востоке России даже после ликвидации национальных театров продолжали проживать различные народы, вопрос о возрождении подобных уникальных коллективов стал подниматься уже в 1960-е годы, то есть в период «оттепели». Так, в Биробиджане в 1967 году появляется еврейский народный театр под руководством М. Берлингсона, о творчестве

которого можно узнать в монографии Е. Кудиша [9], а в 1964 году – нанайский народный театр. Этот факт свидетельствовал о любви народов к своему национальному искусству, о желании его восприятия посредством национального театрального искусства.

Но следует отметить, что история развития данных национальных народных театров была различна. Так, еврейский народный театр в силу того, что в нем работали бывшие профессиональные артисты, ученики студии С. Михоэлса, которые остались жить в Биробиджане после закрытия первого еврейского театра ЕАО, а также при наличии качественного репертуара, в который входили спектакли по произведениям Шолом-Алейхема, П. Маркиша, Б. Миллера, то есть профессиональных еврейских авторов, смог проработать вплоть до кризиса 1990-х годов. Нанайский же народный театр просуществовал лишь несколько лет, поскольку в нем отсутствовал профессиональный режиссер, а коллектив состоял из непрофессиональных актеров, которые в действительности были учителями школы села Найхин, и уже с 1972 г. прекратил свое существование.

В условиях становления Российской Федерации национальный вопрос вновь приобрел качественно новое звучание; отдельные народы, в том числе и Дальнего Востока России, заговорили о возрождении своего национального искусства. В этот период на Дальнем Востоке работал лишь еврейский коллектив, который с 1990 года стал именовать себя как театральная студия «Кога-лет»¹. Отметим, что ее создание было некой попыткой режиссера В. Землянского сохранить народный еврейский театр, который вынужден был перейти на самокупаемость.

В то же время в 1990-е годы именно малочисленные народы заявили о желании популяризовать свое национальное искусство. Так, в 1995 г. на Камчатке был создан корякский театр «ВЗЕН»², однако он смог показать лишь одну свою постановку и превратился в танцевальный коллектив ввиду отсутствия театральных традиций у данного народа.

Новый виток возрождения национального театрального искусства начинается в 2000-е годы. Так, на протяжении 25 лет было осуществлено две

попытки возрождения нанайского театра. Первая из них была предпринята по инициативе Э.И. Киле, которая в 2007 году в селе Найхин объявляет о создании нанайского творческого самодеятельного театрального коллектива и выпускает спектакль «Никанская дочь» по мотивам нанайских сказок. Спектакль был поставлен на хорошем уровне, а его аутентичный характер позволил коллективу принять участие на состоявшемся в 2007 году фестивале «Театральная весна», где нанайский самодеятельный коллектив занял заслуженное первое место. Таким образом, новый нанайский театр, как и все предыдущие нанайские коллективы, обращался в своем творчестве к национальным сказкам, поскольку именно нанайский эпос делал работу нанайского коллектива уникальной и интересной для зрителей. Но, естественно, новый национальный театр нуждался в финансировании, в профессиональных актерах, в сценической площадке и репертуаре, и ни одного из этих условий коллектив не имел. Расположение его в селе Найхин также не способствовало интересу к его творчеству со стороны краевых властей, зрителей было мало. Успех первого спектакля на большую аудиторию был скорее исключением, ведь для постоянной творческой деятельности необходимо было создать качественный репертуар. Как следствие, нанайский театр не смог продолжить своей работы и самораспустился.

В 2014 году коллектив энтузиастов под руководством Л. Сугоркина вновь поднял вопрос о создании нанайского театра. Группа участников выиграла грант и при поддержке мэрии г. Хабаровска организовала национальный театр аборигенов под названием «Бури». Это название было получено от стойбища, которое существовало недалеко от города Хабаровска (переводится как «боевой лук»). Площадкой для нового театра стал театр «Триада», который предоставил помещение для показа спектаклей, а также дал возможность проводить репетиции. Данный коллектив получил название «аборигенный», так как его участниками были не только нанайцы, но и удэгейцы, ульчи, нивхи, в коллективе присутствовали метисы. Отметим, что, когда Л. Сунгоркин предложил желающим создать подобный национальный коллектив, на его просьбу откликнулось 76 человек.

1 Зиновьев Н. Все билеты проданы // Биробиджанская звезда. 1990. 27 марта. С. 4.

2 Калмыков В. Рождение театра // Литературная Россия. 1996. № 3. С. 12.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

Этот элемент был важен как фактор объединения коренных народов, культура которых имеет определенные схожие черты и показывает, что на современном этапе создание национального театра только из представителей одной коренной группы не имеет смысла, в том числе и ввиду отсутствия владения представителями коренных народов своим национальным языком. В то же время включение в актерский состав аборигенного театра не только представителей нанайского народа, а и иных коренных народов позволило расширить возможности использования репертуара и актеров.

Первый спектакль молодого аборигенного театра получил название «Время сновидений», пьеса была написана хабаровским поэтом В. Еращенко, который, используя фольклор малочисленных народов Дальнего Востока, рассказывал о жизни и смерти, о единстве настоящего, прошлого и будущего¹. На протяжении двух лет аборигенный театр смог поставить еще несколько спектаклей. При этом в целях популяризации данного театра Дальневосточная киностудия разрабатывала проект о создании фильма про театр «Бури». Однако этот аборигенный театр постигла судьба всех нанайский театров – спустя несколько лет, несмотря на желание общественности сохранить уникальный национальный коллектив, он был закрыт.

Таким образом, все попытки создания национального театра того или иного коренного народа в начале XXI века не увенчались успехом. Причины этого заключались не в препятствии со стороны государственных органов, не в национальной политике, что было свойственно для советского периода, а в отсутствии театральной традиции, собственно говоря, театральной культуры у коренных народов Дальнего Востока, поскольку в первой половине XX века малочисленные народы региона проживали фактически на этапе родового строя, не имея собственной письменности, поэтому театральной культура у них еще не была сформирована.

Именно этот факт, на наш взгляд, мешает коренным народам создать свой собственный национальный театр на современном этапе, в то время как танцевальные или даже песенные коллективы вполне удачно существуют в рамках

самодеятельности при домах культуры в крупных населенных пунктах.

Если говорить о развитии еврейского театрального искусства, которое должно было быть представлено в Еврейской автономной области, то его развитие на данном этапе затруднено минимальным процентом численности еврейского народа. Так, по данным проведенной в 2020 году Всероссийской переписи населения, численный состав евреев в ЕАО составил лишь 0,6 % общего количества населения автономии [2]. Но, несмотря на это, в начале XXI века произошло возрождения еврейского театра «Когалет».

Этот театр, как было указано выше, появляется в Биробиджане в 1991 году из народного еврейского театра, но спустя несколько лет, ввиду экономического кризиса и оттока зрителей в Израиль, коллектив был самоликвидирован. Лишь в 2003 году, когда в России наметился определенный период стабильности и учреждения культуры стали оказывать помощь, В. Землянский инициирует возрождение театра «Когалет» и на протяжении шести лет возглавляет его, поставив на сцене качественные спектакли «Женитьба Фигаро», «Трехгрошовая опера», «Фрейлэкс» и другие.

Данный коллектив работает в Еврейской автономной области и сегодня, создавая свои уникальные спектакли, обладая заслуженной популярностью у зрителя, участвуя в мероприятиях, посвященных городу Биробиджану. Его успехи признаны членами жюри различных конкурсов. Так, в 2018 году театр «Когалет» принял участие в межрегиональном фестивале любительских театров «Дальневосточный бенефис» (г. Хабаровск), в межрегиональном фестивале самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2018» (г. Биробиджан), а в 2020 году – в кинофестивале «Южный ветер» (г. Волгоград). В 2024 году коллектив отметил свое двадцатилетие показом спектакля Аси Котляр «Желаем счастья». Однако считать данный коллектив полностью национальным сложно, поскольку его спектакли идут чаще всего на русском языке с использованием песен на идише, как в случае с последней постановкой, где заключительным аккордом спектакля стала песня «Мазлтов». Поэтому театр «Когалет» и не заявляет о себе как еврейский театр, он, скорее всего, является лишь продолжателем

1 Воскресенская К. «Бури» в переводе с нанайского – боевой лук // Дальний Восток. 2016. № 1. С. 218.

традиций бывших еврейских театров советского периода, используя в своем творчестве некоторые сценические приемы, выработанные ранее.

Таким образом, говорить о возрождении еврейского театра ввиду фактически отсутствия евреев на территории Еврейской автономной области также является неправильным, поскольку театр без зрителя не может существовать.

Если проследить историю других национальных коллективов, существовавших на Дальнем Востоке России в советский период, то попыток возрождения китайских театров с середины XX века не было. Что касается корейских театров, то в условиях присоединения южного Сахалина к составу России после Второй мировой войны на острове был создан передвижной корейский театр, но в 1950-е годы он прекратил свое существование [12]. Иных попыток возрождения корейских театров в XXI веке также не предпринималось. Хотя корейский театр как уникальный национальный коллектив сегодня существует на территории Казахстана с тех пор, когда он был официально перевезен в 1938 году в результате депортации корейского народа с дальневосточной территории.

В то же время, проследив динамику миграционных процессов на Дальний Восток, можно проследить рост численности населения за счет представителей, приехавших из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик. Но большинство из них приезжают в регион

на заработки, поэтому элементы своей культуры, за исключением религии, развивают неохотно. Хотя примеры, когда данные народы отмечают национальные праздники с национальными угощениями и национальной музыкой, можно встретить.

Заключение

В этой связи напрашивается вывод, что на современном этапе на Дальнем Востоке России титульной нацией являются русские, другие народы по своей численности невелики. В этой связи необходимости в существовании отдельного национального театра в регионе нет. В то же время разнообразный национальный состав, исторический опыт существования национальных коллективов позволяет создать в регионе национальные народные театры как высокопрофессиональные самодеятельные коллективы, располагающиеся в небольших населенных пунктах, для обслуживания жителей поселков городского типа качественными спектаклями. Пример подобных коллективов имеет место быть в Приморском крае, правительство которого инициировало создание уже 11 народных театров в различных приморских городах, выделив на это более 40 миллионов рублей. Но ни один из этих коллективов не является национальным. Однако использование подобного опыта оставляет возможности для его создания, чтобы национальные театры Дальнего Востока России стали не только частью его истории, но и его будущего.

Список источников

1. Гамалей, С. Ю. К вопросу о термине «национальный театр» // Сервис plus. 2024. Т.17. № 4. С. 12–21.
2. Гуревич, В. С. Еврейская автономная область: из прошлого в настоящее. М.: Омега-пресс, 2020. 524 с.
3. История Советской Конституции: сборник документов: 1917–1957 / отв. ред. Д. А. Гайдуков, В. Ф. Коток, С. Л. Ронин. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 550 с.
4. Королева, В. А. Китайские и корейские театры на Дальнем Востоке России // Россия и современный мир. 2002. № 2. С. 176–181.
5. Котлерман, Б. К истории закрытия государственных еврейских театров в СССР: дело Биробиджанского ГОСЕТ им. Л. Кагановича в 1949–1951 гг. // Вестник Еврейского университета. 2005. № 10. С. 156–167.
6. Kotlerman, B. Dreams of Nationhood: American Jewish Communists and the Soviet Birobidzhan Project, 1924–1951 by Henry Felix Srebrnik // Aschkenas. [S. l.]: Bar Ilan University, 2011. P. 26–38.
7. Kotlerman, B. In Search of milk and honey: the theater of “Soviet Jewish statehood” (1934–1949) // Aschkenas. [S. l.]: Bar Ilan University, 2009a. P. 68–81.
8. Kotlerman, B. Jewish Studies in the Far East // Mizrekh. New York: Peter, 2009b. P. 39–54.
9. Кудиш, Е. Б. Театральный Биробиджан. Биробиджан, 1996. 90 с.
10. Нам, И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе. Томск: Коллатериум, 2009. 50 с.

Национальные театры в культурном пространстве Дальнего Востока России в начале XXI века

11. Пикалов, Ю. В. Переселенческая политика и изменения социально-классового состава населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 – июнь 1941). Хабаровск: ХГПУ, 2003. 212 с.
12. Цупенкова, И. А. Забытый театр (Из истории Сахалинского корейского драматического театра 1948–1959 гг.) // Вестник Сахалинского музея. 1997. № 4. С. 207–213.

References

1. Gamley, S. Y. (2024). K voprosy o termine “nacionalni teatr” [On the question of the term “national theatre”]. *Service plus*, 17 (4), 12–21. (In Russ.).
2. Gurevich, V. S. (2020). *Evreiskaia avtonomnaia oblast: iz proshlogo v nastoiashchee [Jewish Autonomous Region: from the Past to the Present]*. Moscow: Omega-press. (In Russ.).
3. Gaidukov, D. A., Kotok, V. F. & Ronin, S. L. (1957). *Istoriia Sovetskoi Konstitucii: sbornik dokumentov: 1917–1957 [History of the Soviet Constitution: collection of documents: 1917–1957]*. Moscow: Publishing house of the USSR Academy of Sciences. (In Russ.).
4. Koroleva, V. A. (2002). Kitaiskie i koreiskie teatry na Dalnem Vostoke Rossii [Chinese and Korean theaters in the Russian Far East]. *Rossii i sovremennyi mir [Russia and the modern world]*, 2, 176–181. (In Russ.).
5. Kotlerman, B. (2005). K istorii zakrytiia gosudarstvennykh evreiskikh teatrov v SSSR: delo Birobidzhanskogo GOSET im. L. Kaganovicha v 1949–1951 gg. [On the history of the closure of state Jewish theaters in the USSR: the case of the Birobidzhan GOSET named after L. Kaganovich in 1949–1951]. *Vestnik Evreiskogo universiteta [Bulletin of the Jewish University]*, 10, 156–167. (In Russ.).
6. Kotlerman, B. (2011). Dreams of Nationhood: American Jewish Communists and the Soviet Birobidzhan Project, 1924–1951 by Henry Felix Srebnik. *Aschkenas*. [S. I.]: Bar Ilan University, 26–38.
7. Kotleman, B. (2009). In Search of milk and honey: the theater of “Soviet Jewish statehood” (1934–1949). *Aschkenas*, [S. I.]: Bar Ilan University, 68–81.
8. Kotleman, B. (2009). Jewish Studies in the Far East. *Mizrekh*. New York: Peter, 39–54.
9. Kudish, E. B. (1996). *Teatralnyi Birobidzhan [Theater Birobidzhan]*. Birobidzhan. (In Russ.).
10. Nam, I. V. (2009). *Natsionalnye menshinstva Sibiri i Dalnego Vostoka na istoricheskom perelome [National minorities of Siberia and the Far East at a historical turning point]*. Tomsk: Kolaterium. (In Russ.).
11. Pikalov, Yu. V. (2003). *Pereselencheskaia politika i izmeneniia sotsialno-klassovogo sostava naseleniia Dalnego Vostoka RSFSR (noiabr 1922 – iun 1941) [Resettlement policy and changes in the social and class composition of the population of the Far East of the RSFSR (November 1922 – June 1941)]*. Khabarovsk: Khabarovsk State Pedagogical Univ. (In Russ.).
12. Tsupenkova, I. A. (1997). Zabytyi teatr (Iz istorii Sakhalinskogo koreiskogo dramaticheskogo teatra 1948–1959 gg.) [Forgotten theater (From the history of the Sakhalin Korean Drama Theater 1948–1959)]. *Vestnik Sakhalinskogo muzeia [Bulletin of the Sakhalin Museum]*, 4, 207–213. (In Russ.).